

в посиленні ролі викладача, вчителя як агента змін, зростанні впливу викладача на навчальний заклад; трансформації ролі навчального закладу.

Показано, що взаємозалежність між навчальним закладом і педагогом стає більш динамічною, двосторонньою, оскільки викладач формує імідж і конкурентоспроможність закладу, тоді як заклад забезпечує ресурсами, розвитком і визнанням; репутація закладу впливає на залучення кваліфікованих педагогів.

Висвітлено кілька ключових взаємозв'язків між основними суб'єктами освітнього процесу, якими є зв'язок між навчальним закладом і педагогом, між вчителем і батьками, між педагогом і учнями, між батьками і навчальним закладом.

Розкрито роль дослідницької діяльності молодших школярів в процесі формування партнерських стосунків між школою, вчителями та батьками, який сприяє залученню всіх учасників освітнього процесу до спільної роботи, поглиблює їхню взаємодію та забезпечує досягнення спільних цілей.

Зазначено, що досвід ХПЛ ХГУ «НУА» дозволяє розглядати дослідницьку діяльність молодших школярів як інструмент створення нової моделі освітнього процесу, заснованої на партнерстві, співпраці та спільній відповідальності.

Ключові слова: взаємодія суб'єктів освітнього процесу, взаємозалежність між освітнім закладом і педагогом, дослідницька діяльність молодших школярів, ХГУ «НУА».

Shilkunova Zoya. Research Activities of Primary School Students as a Tool for Developing Connections Among Subjects of the Educational Process.

The article examines transformative changes in the relationships among key subjects of the educational process – educational institutions, teachers, and parents–triggered by modern challenges, particularly the war in Ukraine. It highlights the shifting dynamic between teachers and institutions, emphasizing the increasing role of educators as agents of change and their influence on the institution's image and competitiveness.

The study reveals that the interdependence between educational institutions and teachers has become more dynamic and reciprocal. Teachers shape the reputation and competitiveness of the institution, while the institution provides resources, development opportunities, and recognition. Additionally, the reputation of the institution influences the recruitment of qualified educators.

The article also explores key relationships within the educational process, including those between the institution and teachers, teachers and parents, teachers and students, and parents and the institution.

The role of research activities among primary school students is presented as a critical element in fostering partnership relationships between schools, teachers, and parents. This collaboration enhances engagement, deepens interaction, and ensures the achievement of shared goals.

The experience of Kharkiv Private Lyceum at KHU “NUA” demonstrates that the research activities of primary school students can serve as a tool for creating a new educational model based on partnership, collaboration, and shared responsibility.

Key words: interaction of educational process subjects, interdependence between educational institution and teacher, research activity of primary school students, Kharkiv Humanitarian University “National Ukrainian Academy” (KHU “NUA”).

А. Л. Якуніна

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ОБ'ЄДНАННЯ ЯК ФАКТОР ПОБУДОВИ КОМУНІКАЦІЇ З ВИКЛАДАЧАМИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

У сучасних реаліях Україна вкрай потребує високоякісного людського капіталу, що безпосередньо залежить від освітніх інституцій. Університети в свою чергу відчули гострі проблеми втрат комунікації між студентами та викладачами, університетом. Розрив контактів

спричиняє купу негативних наслідків для освіти, перш за все – зниження її якості. Проблема утворення, розвитку та збереження внутрішніх контактів сьогодні стає важливішою. Особливо якщо йдеться про взаємодію викладачів зі студентами [3].

Розвиток студентської молоді здійснюється через різні форми навчальних та позанавчальних активностей. Впливовим важелем розвитку постають студентські об'єднання, які – і це історично доведено – впливають на суспільство, дозволяють реально взаємодіяти з викладачами і навчальним закладом.

Є сенс звернути увагу на студентські наукові об'єднання, як на частину студентської організації. Окрім формування важливих навичок *hard* та *soft skills*, СНО розглядається як реальний майданчик утворення та розвитку контактів внутрішніх стейкхолдерів.

З'ясувати реальні можливості СНО неможливо без розуміння їхніх витоків. Через історію виникнення і формування студентських наукових об'єднань вітчизняних університетів можна дослідити вплив та підтримання внутрішніх контактів в університетах ХІХ – початку ХХІ ст.

Протягом століть університетської історії студентство виявило себе рушійною силою, що відіграє важливу роль у розвитку суспільства.

Харківська інтелігенція зробила вагомий внесок в українське відродження перш за все завдяки відкриттю у 1805 році Харківського університету. Потужним поштовхом до розвитку освіти та науки стали також колегіуми. Історики Д. Багалій та Д. Міллер вважали, що колегіуми перетворили Слобідську Україну на культурний та освітній центр, якою вона залишається дотепер [10].

Відліком активного розвитку студентських об'єднань України вважають початок ХІХ століття, коли виникають перші університети. Особливої підтримки та розповсюдження набули тоді саме наукові об'єднання. О. Микитюк описує завдання об'єднань: вміння формувати та вільно висловлювати думки латинською мовою, здобути ґрунтовні знання з основоположних наук, зокрема історії, економіки, філософії та літератури. Здійснювалась у першому розумінні науково-дослідна робота: практичні заняття, письмові роботи, здача колоквіумів, що потребувало ретельної підготовки [6].

Перші такі об'єднання у Східній Україні діяли у Харківському університеті. Ініціаторами створення гуртків ставали професори університету, навколо яких об'єднувалося студентство. Першим офіційним об'єднанням стало «Общество любителей отечественной словесности» [6; 9].

З середини 30-х років ХІХ ст. прослідковується зростання інтересу до науково-літературної діяльності. Цьому сприяє Статут про заохочення студентів та циркуляр (1835 р.) про проведення бесід студентів з професорами [9].

Продовжували діяльність науково-літературні зібрання і у 40-і роки ХІХ ст. Головним завданням залишалось написання дослідницьких та літературних робіт. Держава, безумовно, «керувала» цими процесами, контролювала їх. Але це не ставить під сумнів реальність та плідність наукових контактів різних поколінь [9].

Період 50–70-х рр. ХІХ ст. ознаменувався відокремленням наукової діяльності від літературної та збільшенням долі науково-дослідної роботи студентів у навчальному процесі. Статутом 1863 р. було заборонено діяльність студентських об'єднань, але 1869 р. Міністерство народної освіти відновило дозвіл на наукові гуртки. Результати роботи включали в щорічні звіти діяльності Харківського університету. Це вважалося доцільним та важливим [9].

Харківський університет, як і вся Україна, опиняється в умовах нестабільності через революції та Першу світову війну. Тим не менш, мінімальні умови для існування університетів та розвитку студентів зберігались. Наступні три десятиліття наукова діяльність студентів обмежувалася написанням та захистом дипломних робіт, підготовкою тез та виступами на конференціях, участю у семінарах з доповідями [7;9].

У 30-ті рр. ХХ ст. студентські організації поступово повертаються до університетського життя. Студенти в цей час проявляли великий інтерес і до навчальної, і до наукової діяльності.

Факультети університету створювали свої об'єднання, що демонструє більшу взаємодію між студентами та викладачами. Постала необхідність виникнення координаційного центру – Студентського наукового товариства, яке було створено у Харківському університеті у вересні 1936 р. і стало першим СНТ в Україні [9].

У 1960–80-х роках було затверджено чергові положення про науково-дослідну роботу студентів ЗВО. Документи мали на меті не лише підвищення кваліфікованої підготовки студентів, а і вирішення проблем соціалізації, розвиток соціальної активності студентів [7].

Наступною тенденцією розвитку СНО стало встановлення особистих контактів з викладачами, що сприяло розвитку комунікативних зв'язків та формуванню навичок дослідницької діяльності. З'явилися нові форми НДРС: участь у діяльності наукових шкіл, радах дослідників; студентські науково-дослідні інститути, що розширювали коло контактів в межах і поза межами університетів. Ідеї розбудови студентських наукових об'єднань знаходять продовження і в сучасній Україні [7].

Саме ХНУ ім. В. Н. Каразіна багато в чому став засновником студентських наукових об'єднань у Східній Україні, роботу яких успішно – незважаючи на перешкоди – розвивають інші ЗВО Харкова та країни.

Серед них – перший приватний заклад вищої освіти в Україні – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».

Студентське наукове товариство (СНТ) ХГУ «НУА», створене у 1996 році, це самостійне об'єднання студентів, що координує НДРС, формує навички написання наукових робіт та вирішення наукових завдань, забезпечує зв'язок між навчальним та науковим процесами, стимулює контакти між студентами та викладачами [1;2;5].

Головною відмінністю СНТ є зв'язок з науковими школами НУА. Студенти працюють з науковою проблематикою кафедр, входять до дослідницьких проєктних команд, використовують свої напрацювання під час підготовки бакалаврських, магістерських чи кандидатських робіт [1; 2].

З 1994 р. ХГУ «НУА» проводить щорічні Міжнародні наукові студентські конференції, які стали ефективною формою розвитку НДРС. Окрім навичок, пов'язаних безпосередньо з підготовкою наукових робіт, студенти набувають лідерських навичок, вмінь роботи у команді, комунікаційними компетентностями [1;2].

Утворення та розвиток контактів між студентами та викладачами через СНТ в інноваційному науково-освітньому комплексі, яким є ХГУ «НУА», багато в чому спирається на досвід попередників, на історичні напрацювання, які є у більш «старших» ЗВО міста.

Нова структура не тільки відтворює, але й ініціює нові форми залучення молоді до науки, формування об'єднання навколо навчального закладу. Існує система. І, здається, це напрацювання, які варті уваги.

Історія розвитку студентських наукових об'єднань, їх діяльність у сучасній вищій школі України дають підстави для висновку про те, що це реальний інструмент побудови соціально цінних стосунків в університетах.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И., Астахова, Е. В. (ред.) (2006). *Очерки истории Народной украинской академии*. 520 с.
2. Астахова, Е. В. (ред.) (2018). *Общественные организации в учебном заведении нового типа*. Харьков, 188 с.
3. Астахова, К. В. (голов. ред.) та ін. (2023). *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*, т. 29. Харків: Вид-во НУА, 354 с.
4. Бакіров, В. С., Духопельников, В. М., Зайцев, Б. П. та ін. (2005). *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років*. Харків: Фоліо. 750с.
5. Иванова, О. А. (2021). Организация научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования. *New Collegium*, 2 (104), с. 31–36.

6. Кокоша, А. В., Коляда, Н. М. (2017). Генезис діяльності студентських наукових товариств в Україні (1805–1920 рр.). *Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки*, 80 (2), с. 22–26.

7. Кокоша, А. В., Коляда, Н. М. (2018). *Особливості розвитку та діяльності студентських наукових товариств в Україні (1917–1991 рр.)*.

8. Левицька, Н. М. (2015). Студентські наукові товариства та гуртки у гуманітарних вишах України у другій половині XIX – на початку XX ст. *Гуманітарний вісник. Серія : Історичні науки*, 5 (2), с. 140–153.

9. Парфиненко, А. Ю., Посохов, С. И. (2002). *Страницы истории студенческой науки в Харьковском университете*. Харьков: НМЦ «МД».

10. Посохова, Л. Ю. (2011). *На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.* Харьков: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 400 с.

References

1. Astakhova, V. Y., Astakhova, E. V. (ed.) (2006). *Ocherky ystoryy Narodnoi ukraynskoi akademyy* [History Outlines of the People's Ukrainian Academy]. 520 p.

2. Astakhova, E. V. (ed.) (2018). *Obshchestvennye orhanyzatsyy v uchebnoy zavedenyy novoho typu* [Social organisations in a new type of educational institution]. Kharkov, 188 p.

3. Astakhova, K. V. et al (ed.) (2023). *Vcheni zapysky Kharkivskoho humanitarnoho universytetu "Narodna ukrainska akademiia"* [Research bulletin of Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy"], vol. 29. Kharkiv: Vyd-vo NUA, 354 p.

4. Bakirov, V. S., Dukhopelnykov, V. M., Zaitsev, B. P. et al (2005). *Kharkivskiy natsionalnyy universytet im. V. N. Karazina za 200 rokiy* [V. N. Karazin Kharkiv National University for 200 years]. Kharkiv: Folio. 750 p.

5. Yvanova, O. A. (2021). Orhanyzatsyia nauchno-yssledovatel'skoy raboty v systeme nepreryvnoho obrazovaniya [Organisation of scientific research work in the system of continuous education]. *New Collegium*, 2 (104), pp. 31–36.

6. Kokosha, A. V., Koliada, N. M. (2017). Henezys diialnosti studentskykh naukovykh tovarystv v Ukraini (1805–1920 rr.) [The genesis of the activity of student scientific societies in Ukraine (1805–1920)]. *Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Pedagogichni nauky* [Collection of scientific works of Kherson State University. Pedagogical sciences], 80 (2), pp. 22–26.

7. Kokosha, A. V., Koliada, N. M. (2018). *Osoblyvosti rozvytku ta diialnosti studentskykh naukovykh tovarystv v Ukraini (1917–1991 rr.)* [Specifics of the Development and Activity of Student Scientific Societies in Ukraine (1917–1991)].

8. Levytska, N. M. (2015). Studentski naukovyi tovarystva ta hurtky u humanitarnykh vyshakh Ukrainy u druhii polovyni XIX–na pochatku XX st. Humanitarnyi visnyk. Seriya : Istorychni nauky [Student Scientific Societies and Circles in the Humanities of Ukraine in the Second Half of the XIX–Early XX Centuries. Humanitarian Bulletin. Series: Historical Sciences].

9. Parfynenko, A. Yu., Posokhov, S. Y. (2002). *Stranytsy ystoryy studencheskoy nauky v Kharkovskom unyversytete* [The pages of the student scientific history in Kharkov University]. Kharkiv: NMTs «MD».

10. Posokhova, L. Yu. (2011). *Na perekhresti kultur, tradytsii, epokh: pravoslavni kolehiyumu Ukrainy naprykintsy XVII–na pochatku XIX st.* [At the Crossroads of Cultures, Traditions, and Epochs: Orthodox Colleges in Ukraine in the Late Seventeenth and Early Nineteenth Centuries]. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina, 400 p.

Якуніна Альона Леонідівна. Студентські наукові об'єднання як фактор побудови комунікації з викладачами: історичний контекст

Дослідження зумовлене актуальною ситуацією в університетському секторі освіти – зростаючим розривом освітніх контактів навчального закладу зі студентами та викладачами, що пов'язано з трирічним воєнним станом в Україні.

У центрі уваги – роль студентських наукових об'єднань, які виступають ваговою складовою діяльності сучасного ЗВО; відіграють помітну роль в утворенні та розвитку внутрішніх контактів, комунікації між студентами та викладачами. Зроблено акценти на залученість студентства до наукової діяльності, її історичний контекст.

Дослідження базується на матеріалах Харківського освітнього центру – історичної колиски університетської освіти Східної України. Перш за все – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, який є класичним прикладом формування та розвитку студентських об'єднань. Та перший приватний навчальний заклад в Україні – ХГУ «НУА» – своєрідний приклад об'єднання освітніх контактів через інтеграцію освіти та науки.

На основі ретроспективного аналізу зроблено висновок – незважаючи на історичні потрясіння, СНО залишається значущою складовою як у розвитку наукового сектору ЗВО, так і у збереженні комунікації між студентами, викладачами, навчальним закладом.

Ключові слова: студентські наукові об'єднання, освітні контакти, комунікація, Харків.

Yakunina Alyona. Student scientific societies as a factor in building communication with professors: the historical context.

The research is necessitated by the current situation in the university educational sector - a growing gap in educational contacts between the institution and students and professors, which is related to the three-year war in Ukraine.

The focus is on the role of student scientific societies, which are an important aspect in the activities of a modern university; they play a significant role in the establishment and development of internal contacts and communication between students and professors. The author emphasizes the students' involvement in scientific activities and their historical context.

The research is based on the materials of the Kharkiv educational center, the historical foundation of university education in Eastern Ukraine. First, V. N. Karazin Kharkiv National University, which is a classic example for the establishment and development of student societies. And the first private educational institution in Ukraine, the KHU 'PUA', is a unique example how educational contacts are combined through the integration of education and science.

The retrospective analysis concludes that, despite historical challenges, scientific societies remain a significant tool for the development of the scientific sector of higher education institutions and for maintaining communication between students, professors, and the institution.

Key words: communication, educational contacts, Kharkiv, student scientific societies.

Л. В. Яницька, Н. О. Постернак, С. М. Білявський

ВЗАЄМОДІЯ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ВИКЛАДАЧА У ВПРОВАДЖЕННІ АДАПТИВНИХ СТРАТЕГІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ ТА МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Військовий стан, спричинений діями країни-агресора, створив безпрецедентні виклики для систем освіти, зокрема для закладів вищої медичної освіти. Серед критичних аспектів цієї ситуації варто назвати дисбаланс освітнього процесу, коли через повітряні тривоги, відключення електроенергії та ризики безпеки, традиційний офлайн формат навчання стає практично неможливим. Другий аспект, який має негативний вплив на освітній процес в умовах воєнного стану – постійний стрес, невпевненість у майбутньому впливають на психоемоційний стан учасників освітнього процесу, знижують рівень мотивації та здатності зосередитись на головному. Наступний виклик пов'язаний з формуванням фахових компетентностей, так як майбутні медичні працівники повинні володіти не лише знаннями, а й емоційною стійкістю, комунікативними навичками та умінням адаптуватися до складних умов роботи. У зв'язку із